

УДК 550.822.7

DOI 10.5281/zenodo.11102885

**БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
ПРОЦЕССА БУРЕНИЯ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН
АЛМАЗНЫМИ БУРОВЫМИ КОРОНКАМИ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВИД,
ВЗАИМОСВЯЗИ, НАПРАВЛЕНИЯ УГЛУБЛЁННОГО ИЗУЧЕНИЯ**

**BASIC INDICATORS AND MATHEMATICAL MODELS OF THE PROCESS
OF DRILLING EXPLORATION WELLS WITH DIAMOND DRILL BITS:
ANALYTICAL VIEW, INTERRELATIONS, DIRECTIONS OF IN-DEPTH
STUDY**

КУЛИКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ,
*доктор технических наук, профессор,
Московский политехнический университет.*

KULIKOV VLADIMIR VLADISLAVOVICH,
*doctor of engineering sciences, professor,
Moscow Polytechnic University.*

В статье рассмотрены применяемые в научных и производственных исследованиях базовые показатели и математические модели процесса бурения геолого-разведочных скважин алмазными буровыми коронками. Предложена аналитическая модель процесса бурения с позиции математической теории поля. Сделан вывод о наиболее удобном для обработки и анализа экспериментальных данных степенном виде уравнения регрессии. Предложено новое направление углублённого изучения базовых зависимостей алмазного бурения, основанное на исследовании закономерностей поведения вторых производных определяющих функций с целью получения качественных характеристик технологических процессов для эффективного управления последними.

In the article the basic indicators and mathematical models of the process of drilling exploration wells with diamond drill bits used in scientific and industrial research are considered. The analytical model of drilling process from the position of mathematical field theory is proposed. The conclusion is made about the most convenient for processing and analyzing experimental data steppe form of the regression equation. A new direction of in-depth study of basic dependencies of diamond drilling is proposed, based on the study of regularities of behavior of second derivatives of determining functions in order to obtain qualitative characteristics of technological processes for effective management of the latter.

Ключевые слова: *разведочное бурение, алмазная буровая коронка, средняя скорость бурения, мгновенная скорость бурения, проходка скважины, углубка скважины за один оборот коронки, частота вращения, осевая нагрузка на коронку, расход промывочной жидкости.*

Key words: *exploratory drilling, diamond drill bit, average drilling speed, instantaneous drilling speed, borehole penetration, borehole deepening per one rotation of the drill bit, rotational speed, axial load on the drill bit, flushing fluid consumption.*

Повышение эффективности и качества бурения геолого-разведочных скважин в твёрдых и прочных горных породах высоких категорий по буримости является одной из актуальных производственных и научных задач, на решение которой направлены

усилия исследователей – специалистов в области оптимизации процесса алмазного бурения. Результаты изучения опираются на базовые показатели, на основании которых, в ходе теоретических и экспериментальных исследований, устанавливаются математические модели процесса бурения скважин.

Систематизации существующих базовых показателей алмазного бурения, изучению их взаимосвязи между собой с целью разработки математических моделей, последующего оптимального управления технологическим процессом и определению направлений дальнейших научных работ посвящена данная статья.

Основным базовым показателем процесса колонкового бурения (бурения с отбором кернового материала) геолого-разведочной скважины на твёрдые полезные ископаемые алмазным породоразрушающим инструментом (ПРИ) – алмазной буровой коронкой является проходка скважины (перемещение ПРИ в разрушаемом массиве горных пород) H во времени t (где t – время чистого бурения, т.е. это время не учитывает временные затраты на выполнение спускоподъёмных операций, вспомогательные работы, ликвидацию аварий, технологические простои и иные операции, не связанные с разрушением горной породы на забое разбуриваемой скважины):

$$H = H(t), \quad (1)$$

где $H(t)$ – математическое символическое обозначение зависимости [1], в данном случае обозначающее функциональную зависимость проходки скважины H от времени чистого бурения t .

Первая производная от проходки скважины H во времени чистого бурения t физически представляет собой величину мгновенной скорости бурения скважины v в данный момент, а геометрически – тангенс угла наклона касательной, проведённой к графику зависимости $H(t)$ в какой-либо момент времени t [1]:

$$v = \frac{dH}{dt}, \quad (2)$$

где dH – дифференциал проходки; dt – дифференциал времени; v – мгновенная скорость бурения скважины.

За период времени Δt алмазная буровая коронка углубится в горную породу в направлении линейного перемещения ПРИ на величину ΔH . На интервале бурения ΔH значения мгновенных скоростей бурения v , в общем случае, переменны. В этом случае в качестве базового показателя скорости разрушения горных пород будет выступать среднее значение механической скорости бурения $v_{\text{мех}}$ на интервале ΔH [1]:

$$v_{\text{мех}} = \frac{\Delta H}{\Delta t}, \quad (3)$$

где ΔH – приращение глубины скважины (интервал бурения); Δt – приращение времени бурения (период времени); $v_{\text{мех}}$ – среднее значение механической скорости бурения.

$$\Delta H = H_2 - H_1, \quad (4)$$

где H_2 – последующее значение глубины скважины H в момент времени t_2 ; H_1 – начальное значение глубины скважины H в момент времени t_1 .

Из формулы (3) имеем:

$$\Delta H = v_{\text{мех}} \cdot \Delta t \quad (5)$$

Приращение времени:

$$\Delta t = t_2 - t_1, \quad (6)$$

где t_2 – конечное значение времени t ; t_1 – начальное значение времени t .

Причем за бесконечно малый период времени $t_2 - t_1 \rightarrow 0$ величина приращения времени Δt стремится к бесконечно малому значению δt , обозначаемому в математике как dt [1]:

$$\Delta t \rightarrow \delta t \equiv dt \quad (7)$$

При этих же условиях для значения проходки скважины получим [1]:

$$\Delta H \rightarrow \delta H \equiv dH, \quad (8)$$

где δt , δH – бесконечно малые значения времени и проходки соответственно.

Среднее значение механической скорости бурения $v_{\text{мех}}$ представляет собой [1] среднее интегральное (среднее арифметическое) значение:

$$v_{\text{мех}} = \frac{1}{(t_2 - t_1)} \cdot \int_{t_1}^{t_2} v \cdot dt, \quad (9)$$

или

$$v_{\text{мех}} = \frac{1}{\Delta t} \cdot \int_{t_1}^{t_2} v \cdot dt \quad (10)$$

Из уравнения (2) получим

$$dH = v \cdot dt, \quad (11)$$

откуда в результате интегрирования

$$H = \int_{t_1}^{t_2} v \cdot dt \quad (12)$$

Управляемыми параметрами режима вращательного колонкового бурения скважины с очисткой забоя потоком жидкого очистного агента выступают три основных величины: осевая нагрузка $C_{\text{ос}}$, передаваемая на ПРИ посредством механизма подачи буровой установки и за счёт веса бурового снаряда, частота вращения ПРИ n и объёмный расход промывочной жидкости Q [7; 8]. Следовательно, проходка скважины является функцией указанных параметров режима бурения и времени t :

$$H = H(C_{\text{ос}}, n, Q, \dots t) \quad (13)$$

В общем случае управляемые параметры режима бурения можно принять переменными во времени величинами: $C_{oc} = C_{oc}(t)$, $n = n(t)$, $Q = Q(t)$.

Тогда

$$H = H(C_{oc}(t), n(t), Q(t), \dots t) \tag{14}$$

С учётом (2), уравнение (10) примет вид:

$$v_{\text{мех}} = \frac{1}{\Delta t} \cdot \int_{t_1}^{t_2} \frac{dH}{dt} \cdot dt \tag{15}$$

В уравнении (15) обозначено:

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial C_{oc}} \cdot \frac{dC_{oc}}{dt} + \frac{\partial H}{\partial n} \cdot \frac{dn}{dt} + \frac{\partial H}{\partial Q} \cdot \frac{dQ}{dt} + \dots + \frac{\partial H}{\partial t}, \tag{16}$$

где $\frac{dH}{dt}$ – полная производная функции [1];

$\frac{\partial H}{\partial C_{oc}}, \frac{\partial H}{\partial n}, \frac{\partial H}{\partial Q}, \frac{\partial H}{\partial t}$ – частные производные функции [1];

$\frac{dC_{oc}}{dt}, \frac{dn}{dt}, \frac{dQ}{dt}$ – обыкновенные производные функции;

$\frac{\partial H}{\partial C_{oc}} \cdot \frac{dC_{oc}}{dt} + \frac{\partial H}{\partial n} \cdot \frac{dn}{dt} + \frac{\partial H}{\partial Q} \cdot \frac{dQ}{dt} + \dots$ – переносная (конвективная) составляющая проходки скважины;

$\frac{\partial H}{\partial t}$ – местная (локальная) составляющая проходки скважины.

Так как $\frac{\partial H}{\partial t} \neq 0$, то поле значений величины H – нестационарное, или неустановившееся.

После подстановки зависимости (16) в уравнение (15), получим:

$$v_{\text{мех}} = \frac{1}{\Delta t} \cdot \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial H}{\partial C_{oc}} \cdot \frac{dC_{oc}}{dt} + \frac{\partial H}{\partial n} \cdot \frac{dn}{dt} + \frac{\partial H}{\partial Q} \cdot \frac{dQ}{dt} + \dots + \frac{\partial H}{\partial t} \right) \cdot dt, \tag{17}$$

или

$$v_{\text{мех}} = \frac{1}{\Delta t} \cdot \left[\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial H}{\partial C_{oc}} \cdot \frac{dC_{oc}}{dt} \cdot dt + \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial H}{\partial n} \cdot \frac{dn}{dt} \cdot dt + \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial H}{\partial Q} \cdot \frac{dQ}{dt} \cdot dt + \dots + \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial H}{\partial t} \cdot dt \right] \tag{18}$$

В уравнениях (15) – (18) обозначены:

dH – полный дифференциал функции;

dC_{oc}, dn, dQ, dt – обыкновенные дифференциалы функции;

$$dH = \frac{dH}{dt} \cdot dt;$$

$$dH = \frac{\partial H}{\partial C_{oc}} \cdot dC_{oc} + \frac{\partial H}{\partial n} \cdot dn + \frac{\partial H}{\partial Q} \cdot dQ + \dots + \frac{\partial H}{\partial t} \cdot dt.$$

Сравнивая структуру уравнений (10), (12) и (18), получим выражение для основного базового показателя процесса алмазного колонкового бурения скважины, представляющего в наиболее общем виде аналитическую взаимосвязь проходки скважины от переменных управляемых параметров режима бурения и времени чистого бурения скважины:

$$H = \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial H}{\partial C_{oc}} \cdot \frac{dC_{oc}}{dt} \cdot dt + \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial H}{\partial n} \cdot \frac{dn}{dt} \cdot dt + \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial H}{\partial Q} \cdot \frac{dQ}{dt} \cdot dt + \dots + \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial H}{\partial t} \cdot dt \quad (19)$$

Важнейшую роль в изучении базовых показателей и создании математических моделей процесса бурения геолого-разведочных скважин алмазными буровыми коронками играют экспериментальные (стендовые и производственные) исследования. Как показывают стендовые и производственные технологические исследования автора данной работы, при обработке экспериментальных данных в качестве уравнения регрессии, получаемого после отбраковки непредставительных данных и при использовании метода наименьших квадратов [1, с. 237], удобнее принять степенное уравнение, так как в ходе математической обработки результатов (при действиях деления, умножения, дифференцирования и интегрирования) сохраняется степенной вид зависимости [1], в достаточной степени отражающий качественный нелинейный характер взаимосвязи производных и первообразных величин:

$$Y(x) = a \cdot x^b, \quad (20)$$

где $Y(x)$ – математическое уравнение степенного вида [1, с. 170]; a, b – числовые коэффициенты степенного уравнения, определяемые экспериментально.

Так, например, если экспериментально установлены зависимости $v = v(n)$, $v = v(C_{oc})$ и $v = v(Q)$, то следуя структуре уравнения (10), получим соответственно:

$$v_{\text{мех}} = \frac{1}{\Delta n} \cdot \int_{n_1}^{n_2} v(n) \cdot dn \quad (21)$$

$$v_{\text{мех}} = \frac{1}{\Delta C_{oc}} \cdot \int_{C_{oc1}}^{C_{oc2}} v(C_{oc}) \cdot dC_{oc} \quad (22)$$

$$v_{\text{мех}} = \frac{1}{\Delta Q} \cdot \int_{Q_1}^{Q_2} v(Q) \cdot dQ \quad (23)$$

Кроме рассмотренных выше показателей, при алмазном бурении скважин определяющую роль играет такой показатель, как проходка (или углубка) скважины за 1 оборот ПРИ вокруг своей оси:

$$h_{1об} = \frac{v_{\text{мех}}}{n}, \quad (24)$$

где $h_{1об}$ – проходка (или углубка) скважины за 1 оборот ПРИ вокруг своей оси.

Уравнение (24) можно представить в дифференциальной форме:

$$h(n) = \frac{dv}{dn} \quad (25)$$

Откуда после интегрирования имеем

$$v_{\text{мех}} = \int_{n_1}^{n_2} h(n) \cdot dn \quad (26)$$

Если экспериментально установлены зависимости $h = h(C_{oc})$ и $h = h(Q)$, то следуя структуре уравнения (26), получим соответственно:

$$v_{\text{мех}} = \int_{C_{\text{ос1}}}^{C_{\text{ос2}}} h(C_{\text{ос}}) \cdot dC_{\text{ос}} \quad (27)$$

$$v_{\text{мех}} = \int_{Q_1}^{Q_2} h(Q) \cdot dQ \quad (28)$$

Эффективность процесса передачи механической энергии от буровой установки через колонну бурильных труб к ПРИ и далее на забой скважины оценивается такими энергетическими показателями как мощность и величина коэффициента передачи энергии (коэффициента полезного действия), исследованию и математическому моделированию которых посвящены работы [2 – 7].

Так, в работе [6, с. 66] предложена аналитическая (с экспериментально устанавливаемым коэффициентом) зависимость для определения мощности, реализуемой в процессе разрушения горных пород буровой коронкой:

$$N = C_{\text{ос}} \cdot \sqrt[2]{1 + \mu^2} \cdot \sqrt[2]{v_{\text{мех}}^2 + \pi^2 \cdot D^2 \cdot n^2} \cdot \cos(\tan^{-1}(\frac{1}{\mu}) - \tan^{-1}(\frac{v_{\text{мех}}}{\pi \cdot D \cdot n})), \quad (29)$$

где N – мощность, реализуемая на забое скважины при разрушении горных пород алмазной буровой коронкой; μ - опытный обобщённый коэффициент сопротивления окружающему движению ПРИ на забое скважины, $\mu \approx 0,38$ [6, с. 65] $\pi \approx 3,14$; D – среднее значение диаметра ПРИ: среднее арифметическое значений минимального внутреннего и максимального наружного диаметров коронки.

Зависимость (29) отражает механику процесса передачи потоков энергии на забой скважины: непосредственно учитывает все взаимно независимые параметры (включая механическую скорость бурения), определяющие величину мощности.

Рассмотренные выше базовые показатели и математические модели процесса бурения геолого-разведочной скважины опираются на первые производные определяющих функций, другими словами, носят в значительной степени усреднённый характер, в то время как локальные характеристики многих процессов (например, таких как колебательные процессы, возникающие в колонне бурильных труб, износ ПРИ во времени, углубление скважины в пределах одного оборота коронки вокруг своей оси, промывка забоя скважины под торцевой поверхностью буровой коронки и охлаждение торца ПРИ в реальных условиях накопления шлама и отрыва коронки от забоя и др.) носят нестационарный характер: они переменны даже на коротких интервалах времени и пути перемещения ПРИ.

Изучение таких процессов вызывает необходимость исследования вторых производных определяющих функций:

$$\frac{d^2H}{dt^2}; \frac{d^2C_{\text{ос}}}{dt^2}; \frac{d^2n}{dt^2}; \frac{d^2Q}{dt^2}; \frac{\partial^2H}{\partial C_{\text{ос}}^2}; \frac{\partial^2H}{\partial n^2}; \frac{\partial^2H}{\partial Q^2}; \frac{d^2v}{dn^2}; \frac{d^2v}{dC_{\text{ос}}^2}; \frac{d^2v}{dQ^2} \text{ и других.}$$

Знания о закономерностях поведения вторых производных определяющих функций позволят получить качественные характеристики в настоящее время недостаточно изученных технологических процессов с целью эффективного управления последними.

Проведённые исследования позволили сделать следующие выводы:

1. Аналитическая взаимосвязь проходки скважины от переменных управляемых параметров режима бурения и времени чистого бурения скважины (как базовая зависимость в наиболее общей форме представления) может быть выражена интегральным уравнением (19), удобным для получения конечной формы после подстановки в него экспериментальных зависимостей.

2. Наиболее удобным видом уравнения регрессии для обработки и анализа экспериментальных данных является уравнение степенного вида: степенной вид в достаточной степени отражает качественный нелинейный характер взаимосвязи производных и первообразных величин, характеризующих процесс алмазного бурения скважин и сохраняется при действиях умножения, деления, дифференцирования и интегрирования.

3. Дальнейшее углублённое изучение качественных характеристик процессов алмазного бурения геолого-разведочных скважин, имеющих нестационарный характер, должно базироваться на исследовании закономерностей поведения вторых производных определяющих функций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: Наука, 1986. 544 с.
2. Куликов В.В., Косьянов В.А., Назарова З.М., Попов С.М. Математическое моделирование и оценка экономической эффективности процесса передачи механической энергии на забой скважины // Горный журнал. 2019. №12. С. 65-69. DOI 10.17580/gzh.2019.12.14.
3. Куликов В.В. Определение мощности, затрачиваемой на процесс бурения геолого-разведочной скважины // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2014. №1. С. 54-59.
4. Куликов В.В., Тунгусов А.А., Тунгусов С.А. Оценка энергопроводных свойств колонн бурительных труб по величине коэффициента полезного действия // Разведка и охрана недр. 2012. №12. С. 39-42.
5. Куликов В.В., Фролова М.С. Базовые математические модели процесса передачи механической энергии при бурении разведочных и геотехнологических скважин // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2015. №5. С. 60-65. DOI 10.32454/0016-7762-2015-5-60-65.
6. Куликов В.В. Энергозатраты на забое геолого-разведочной скважины // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2013. №4. С. 63-67.
7. Михайлова Н.Д. Техническое проектирование колонкового бурения. М.: Недра, 1985. 200 с.
8. Справочник по бурению геологоразведочных скважин / И.С. Афанасьев, Г.А. Блинов, П.П. Пономарев и др. С-Пб.: ООО «Недра», 2000. 712 с.

© Куликов В.В., 2024.